

7. Мащенко Е.С. К вопросу о теоретических аспектах государственного финансового контроля / Е.С. Мащенко // Вестник ДонНУ. Сер. В: Экономика и право. – 2018. – № 1. – С. 121-126.

8. Переверзева Т.В. Государственный финансовый контроль расходов бюджета на финансирование социальной сферы: дисс. ... канд. экон. наук / Т.В. Переверзева. – Донецк, 2018. – 279 с.

9. Серебрякова Т.Ю. Теория и методология сквозного внутреннего контроля / Т.Ю. Серебрякова – М.: ИНФРА-М, 2012. – 328 с.

10. Иванов А.В. Современные классификации видов ревизий / А.В. Иванов // Азимут научных исследований: экономика и управление. – 2019. – Т. 8. – № 4(29). – С. 172-175.

11. Проведение проверок, ревизий и обследований, оформление их результатов: Постановление Правительства Российской Федерации от 17.08.2020 г. № 1235 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://base.garant.ru/74539617/?ysclid=l9o1ig2xnk193735974>

УДК 336.148:004.9

DOI

РЕГЛАМЕНТАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОГО ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ В ЦИФРОВОЙ СРЕДЕ

СИМЕНКО И.В.,

**д-р экон. наук, профессор, заведующая кафедрой
цифровой аналитики и контроля
ГО ВПО «ДОННУЭТ»,
Донецк, Донецкая Народная Республика;**

ЧАУСОВА Я.С.,

**соискатель кафедры цифровой аналитики и
контроля,
ГО ВПО «ДОННУЭТ»,
Донецк, Донецкая Народная Республика**

Под влиянием цифровых технологий генерируются новые особенности и характеристики элементов системы государственного финансового контроля, что требует дальнейших исследований с учетом национальных особенностей и реалий. Целью научной работы выступило раскрытие особенностей формирования регламентного обеспечения деятельности органов государственного финансового контроля Донецкой Народной Республики в цифровой среде. Установлено, что респондентами признается необходимость и неизбежность процесса цифровой трансформации органов контроля, выражается готовность повышать свои

компетенции в ответ на вызовы современности. Предпринимаются первые шаги по внедрению той или иной технологии, однако первоочередного внимания требует определение тактических и долгосрочных целей процесса цифровизации, детализация нормативно-правового и организационного обеспечения государственной инициативы. Разработка и внедрение предложенных организационно-методических документов республиканского уровня и внутренних регламентов Министерства финансов Донецкой Народной Республики направлено на совершенствование государственного финансового контроля в условиях развития цифровых технологий.

Ключевые слова: государственный финансовый контроль, регламент, цифровизация, организация

THE STATE FINANCIAL CONTROL BODIES ACTIVITIES REGULATION IN THE DIGITAL ENVIRONMENT

SIMENKO I.V.,

**Doctor of Economic Sciences, Professor, Head of
the Department of Digital Analytics and Control
SO HPE «DONNUET»,
Donetsk, Donetsk People's Republic;**

CHAUSOVA Y.S.,

**postgraduate student of the Department of Digital
Analytics and Control,
SO HPE «Donetsk National University of
Economics and Trade named after Mikhail Tugan-
Baranovsky»,
Donetsk, Donetsk People's Republic**

Under the digital technologies influence, new features and characteristics of the state financial control system elements are generated, which requires further research taking into account national characteristics and realities. The purpose of the scientific work was to reveal the features of the regulatory support formation for the state financial control bodies activities of the Donetsk People's Republic in the digital environment. It is established that respondents recognize the necessity and inevitability of the control bodies digital transformation process, express their willingness to improve their competencies in response to the modernity challenges. The first steps are being taken to introduce a particular technology, but priority attention needs to be paid to defining the tactical and long-term goals of the digitalization process, detailing the regulatory and organizational support of the state initiative. The development and implementation of the proposed organizational and the republican level methodological documents and internal regulations of the Ministry of Finance of the Donetsk People's Republic is aimed at improving state financial control in the context of the digital technologies development.

Keywords: state financial control, regulations, digitalization, organization

Постановка задачи. Современные реалии обоснованно рассматривают цифровизацию института государственного финансового контроля как одно из условий повышения качества управления, общественной эффективности и результативности системы финансового контроля, обеспечения прозрачности и доступности информации об использовании бюджетных средств, снижения ресурсоемкости контрольных процедур.

Система государственного финансового контроля Донецкой Народной Республики начала формироваться с 2014 г. В настоящее время генерируются новые подходы, появляются ранее не известные особенности и характеристики элементов ее модели, что обусловлено активным внедрением цифровых технологий и требует дальнейших исследований.

Анализ последних исследований и публикаций. Ретроспективный обзор научных исследований свидетельствует, что организационные аспекты создания и функционирования системы государственного финансового контроля, в том числе ее регламентного обеспечения, рассматривались С.Б. Абрамовым; З.А. Альбековым, О.И. Карепиной, Романовой Т.Ф. [1, 2], В.В. Бурцевым [3]; И.А. Белобжецким [4]; Б.И. Валуевым; Ф.Ф. Бутынцом; Н.Г. Выговской; Е.М. Гутцайт; О.Б. Ивановым; Р.В. Колесовым [5]; С.Н. Петренко; И.В. Сименко, Т.В. Переверзевой [6]; Э.Л. Сидоренко [7]; Л.А. Сухаревой, Т.В. Федченко [8, 9], Е.А. Кочериным; А.А. Шпигом и другими.

Актуальность исследования. Особенности организации государственного финансового контроля в цифровой среде существенно разнятся в зависимости от достигнутого уровня цифровизации общества в целом и контрольного органа в частности, специфики работы контрольно-надзорных органов, вектора государственной политики и множества других факторов.

Высоко оценивая научные труды в рамках исследуемой проблематики, отметим, что требуют дальнейшего углубленного исследования практические аспекты разработки регламентного обеспечения деятельности органов государственного финансового контроля в цифровой среде с учетом национальных особенностей и реалий.

Целью научного исследования является раскрытие особенностей формирования регламентного обеспечения

деятельности органов государственного финансового контроля Донецкой Народной Республики в цифровой среде.

Эмпирическую базу исследования составили данные официальной статистики, информация о деятельности контрольно-надзорных органов Республики, размещаемая в сети интернета в форме открытых данных отдельных ведомств, актуальная законодательная база.

Методологической основой исследования являются методы сравнения, систематизации и обобщения, анализ, синтез, моделирование – для разработки регламентов, анкетирование и интервьюирование – для оценки степени и качества цифровизации организационно-информационного обеспечения отдельных органов государственного финансового контроля Республики.

Изложение основного материала исследования.

По материалам анкетирования и интервьюирования установлено, что респондентами признается необходимость и неизбежность процесса цифровой трансформации органов контроля, выражается готовность повышать свои компетенции в ответ на вызовы современности. Предпринимаются первые шаги по внедрению той или иной технологии, однако первоочередного внимания требует определение тактических и долгосрочных целей процесса цифровизации, детализация нормативно-правового и организационного обеспечения государственной инициативы.

Общее количество респондентов, имеющих отношение к реализации контрольно-надзорных и аналитических функций, разработке и внедрению нормативно-правового и регламентного обеспечения, внедрению и обслуживанию информационных технологий, составило 75 человек. С целью обеспечения репрезентативности выборки, в качестве экспертов выступили 5 субъектов управления институционального уровня (заместители первых руководителей), 20 – управленческого уровня (руководители, заместители руководителей департаментов, начальники отделов (секторов), главный бухгалтер) и 50 субъектов профессионально-квалификационного уровня (государственные инспекторы, ревизоры, главные специалисты, специалисты, ведущие специалисты отделов (секторов), аналитики, инженеры, методологи и т.д.).

Так, 87% опрошенных считают, что в организации отсутствует детально проработанная программа цифровой

трансформации, однако абсолютно все признают необходимость и неизбежность процесса цифровизации контрольно-надзорной деятельности. Заявляя в 13% случаев о реализации инициатив цифровизации, по факту зачастую подразумеваются отдельные краткосрочные пилотные проекты по внедрению той или иной технологии без разработки интегрированного плана или дорожной карты. По мнению специалистов, такой подход «часто приводит к смещению фокуса на второстепенные, с точки зрения бизнеса, задачи, распылению ресурсов и точечной, а значит, субоптимальной трансформации бизнес-процессов» [10, с. 12]. Например, Министерством финансов ДНР в режиме тестирования представлен доступ трем сотрудникам отдела финансового мониторинга к АИС «Система финансового мониторинга» по следующим разделам: «Справочники», «Роли», «Пользователи», «Субъекты первичного финансового мониторинга», «Сообщения», «Приём и обработка сообщений», «Сообщения об операциях». Во всех разделах разрешён ввод, корректировка, удаление данных; раздел «Пользовательские сессии» – просмотр; предоставлен доступ к «Закрытому разделу».

При ответе на вопрос: «Какой орган в Донецкой Народной Республике должен выступить инициатором и координатором политики цифровизации контрольно-надзорной деятельности?» мнение респондентов разделилось: 32% опрошенных считают необходимым делегировать полномочия Министерству финансов, а 31% – Министерству информатизации (рис. 1):

Рис. 1. Результаты анкетирования респондентов относительно органа-инициатора политики цифровизации контрольно-надзорной деятельности в Донецкой Народной Республике [составлено авторами по результатам экспертной оценки]

Путем ранжирования респондентами степени воздействия на ресурсы при формировании системы организации государственного финансового контроля в цифровой среде установлено, что в настоящее время руководителями наибольшее внимание уделяется детализации технологии контрольного процесса (1 место), организации и управлению контрольной средой (2 место), структурированию элементов системы государственного финансового контроля (3 место) – рис. 2.

88% респондентов отмечают отсутствие в организационной структуре государственной организации должности руководителя программы цифровизации (аналог CDO (Chief Digital Officer)); 12% указывают на существование похожего функционала, не сконцентрированного в одной должности.

Рис. 2. Ранжирование степени воздействия на ресурсы при формировании системы организации государственного финансового контроля в цифровой среде по результатам анкетирования респондентов (ранг, %) [составлено авторами]

Преимущественное большинство государственных организаций не имеет централизованных отделов по формированию цифровых компетенций, и лишь в 7% случаев есть похожий функционал, реализуемый другими структурными подразделениями (обучение, методическая поддержка). При этом 88% интервьюируемых признают необходимость создания

подобных центров и демонстрируют желание обучаться и повышать квалификацию в сфере цифровизации контрольно-надзорной и аналитической деятельности.

Отметим, что в 2020-2021 гг. профессиональную подготовку по дополнительным профессиональным программам повышения квалификации (не связанную с процессом цифровизации) в Центре дополнительного профессионального образования ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики» проходили восемь служащих Департамента бюджетного и финансового мониторинга Министерства финансов. В Российской Федерации повышение квалификации не осуществлялось.

Для совершенствования системы государственного финансового контроля в условиях развития цифровых технологий авторами разработаны организационно-методические документы республиканского уровня и внутренние регламенты Министерства финансов, а именно:

- типовой перечень информации о деятельности контрольно-надзорных органов Донецкой Народной Республики, размещаемой в сети интернета в форме открытых данных;

- организационная структура Департамента цифрового развития и информационных технологий Министерства финансов ДНР;

- Положение о Департаменте цифрового развития и информационных технологий Министерства финансов Донецкой Народной Республики, в т.ч. детализированы цели и функции отделов;

- должностная инструкция директора Департамента цифрового развития и информационных технологий Министерства финансов Донецкой Народной Республики;

- профиль должности директора Департамента цифрового развития и информационных технологий;

- матрица оценки личностных компетенций кандидата на должность/занимаемого должность директора Департамента цифрового развития и информационных технологий;

- матрица оценки профессиональных компетенций кандидата на должность/занимаемого должность директора Департамента цифрового развития и информационных технологий;

– проект Концепции цифровой трансформации органов государственного финансового контроля до 2030 года, в том числе «дорожная карта» реализации Концепции;

– Концепция взаимодействия Министерства финансов Донецкой Народной Республики с внешними стейкхолдерами.

Далее рассмотрим специфику разработки и краткое содержание данных регламентов.

Проект Концепции цифровой трансформации органов государственного финансового контроля Донецкой Народной Республики учитывает влияние факторов микро- и макросреды, тенденции развития системы государственного финансового контроля в условиях цифровизации, определяет цели, задачи, принципы, приоритетные направления цифровой трансформации, механизмы и этапы реализации, ожидаемые показатели и результаты на уровне органов государственного контроля, а также отдельных граждан и юридических лиц, риски и систему корректировки. План реализации («дорожная карта») Концепции (или «roadmap») детализирует до 2030 года в разрезе четырех этапов проводимые мероприятия, сроки исполнения, вид документа, результат, ответственных исполнителей.

Детальнее рассмотрим организационно-информационное обеспечение работы Министерства финансов как ведомства, делегированного нами на централизованное управление процессом цифровизации органов государственного финансового контроля Донецкой Народной Республики.

Как показал мировой успешный опыт и лучшие практики российских организаций-лидеров цифровой трансформации, важны следующие изменения: пересмотр всей организационной структуры; определение ответственных за цифровое развитие, формирование команд, обладающих цифровыми компетенциями [11, с. 4].

По состоянию на 02.03.2020 г. в штате Министерства финансов Донецкой Народной Республики числится 446 единиц. За правовое обеспечение и взаимодействие отвечает Департамент правового обеспечения (27 человек), за разработку и внедрение материально-технического обеспечения – Департамент обеспечения деятельности (62 человека). Техническая поддержка осуществляется сотрудниками отдела информационных технологий (15 человек), состоящего из секторов:

администрирования и технического обслуживания (4 человека);

сопровождения программного обеспечения (6 человек);

телекоммуникаций (3 человека).

Отметим, что организационная структура Министерства финансов ДНР не содержит сектора цифровой трансформации и формирования цифровой стратегии, а отдел информационных технологий по характеру реализуемых функций является, скорее, функционально-обеспечивающим. Для оптимизации структуры и реализации задач цифровизации предлагаем трансформацию отдела ИТ в Департамент цифрового развития и информационных технологий, включающего функционально-обеспечивающее направление (через структурирование и переподчинение кадров в наличии) и новое направление по цифровой трансформации (развитию) (рис. 3):

Рис. 3. Предлагаемая структура Департамента цифрового развития и информационных технологий Министерства финансов ДНР [источник: составлено авторами]

Существующий отдел технического обеспечения (26 человек) в структуре Департамента обеспечения деятельности считаем излишне «раздутым» и предлагаем часть сотрудников, обладающих достаточными техническими компетенциями, включить в состав отдела ресурсно-технологического обеспечения Департамента

цифрового развития и информационных технологий. В дальнейшем возможно расширение структурных единиц, например, создание отделов международных коммуникаций, развития компетенций, дробление отдела ресурсно-технологического обеспечения и т.д.

Разработанное нами Положение о Департаменте цифрового развития и информационных технологий Министерства финансов Донецкой Народной Республики по своей структуре состоит из таких разделов: 1. Общие положения. 2. Задачи Департамента. 3. Полномочия Департамента. 4. Взаимодействие с другими органами и структурами. 5. Руководство Департамента; при разработке также учитывалась актуальная нормативная база Российской Федерации [12, 13].

Для выполнения задач в рамках определенных функций целесообразно в штат Департамента включить аналитиков данных, архитекторов систем, разработчиков, тестировщиков, бизнес-аналитиков, дизайнеров интерфейсов. С целью снижения расходов часть функций можно передать подведомственным учреждениям, другим контрольно-надзорным органам или на аутсорсинг.

С целью обеспечения высокой результативности и эффективности процесса цифровой трансформации органов государственного финансового контроля особое значение имеет грамотный подход к подбору цифровой команды и определение цифровых компетенций сотрудников., В отличие от традиционной структуры Должностной инструкции, в которой изложены требования к знаниям, задачи и обязанности, права, ответственность, служебные взаимодействия по должности, Профиль роли (должности) [14] содержит «эталонные требования к уровню компетентности, навыкам и опыту специалиста для выполнения задач и функций определенной роли» [15, с. 41].

Необходимость разработки Профиля обосновывается тем, что это инструмент для проверки валидности модели компетенций, база знаний для отдела кадров, основа для верификации кандидатов на роли в команде цифровой трансформации, структура паспорта компетенций лиц в кадровом резерве, элемент системы управления талантами в условиях цифровой трансформации, ориентир для разработки цифровых образовательных программ и т.д. [15, с. 41].

Таким образом, цель должностной инструкции – регламентировать основные полномочия и обязанности сотрудника, установить порядок взаимоотношений работника и работодателя,

урегулировать возможные споры. Цель Профиля должности – определить биографические требования, функционал и ключевые компетенции, необходимые для успешного выполнения всех функций для данной должности.

Разработанная авторами должностная инструкция директора Департамента цифрового развития и информационных технологий Министерства финансов Донецкой Народной Республики имеет типовую для такого документа структуру и включает разделы: 1. Общие положения. 2. Задачи и обязанности. 3. Права. 4. Служебные взаимодействия по должности. 5. Ответственность.

Профиль должности директора Департамента цифрового развития и информационных технологий содержит описание должности; биографические требования; обязанности; личностные компетенции; профессиональные компетенции; условия труда.

Рассмотрим далее специфику матрицы оценки личностных/профессиональных компетенций кандидата на должность/занимаемого должность директора Департамента цифрового развития и информационных технологий. Состав soft skills и hard skills не является статичным, предполагается его ежегодная корректировка/дополнение с учетом специфики и результатов работы Департамента. В качестве «отправной точки» для формирования перечня компетенций предлагаем использовать результаты основательного методологического исследования Центра подготовки руководителей цифровой трансформации ВШГУ РАНХиГС [15]. В отличие от предложенного [15, с. 78], авторский подход предполагает оценку уровня проявления компетенций по трехбалльной шкале: недостаточный (0 баллов), минимальный (1 балл), базовый (2 балла), высокий (3 балла), что позволяет отследить развитие личности в динамике. Сравнение итоговых сумм по результатам экспертной оценки (специалиста отдела кадров, вышестоящего руководителя) и самооценки дает возможность повысить объективность исследования. Существенные расхождения требуют дополнительного обсуждения, выявления причин несоответствия. Значение итоговой суммы менее 18 баллов может выступать основанием для отказа претенденту на должность директора.

Касательно взаимодействия Министерства финансов Донецкой Народной Республики с другими контрольно-надзорными ведомствами, то действующий в настоящее время

норматив [15, с. 78] носит тематический характер, то есть затрагивает организационно-методические аспекты назначения и проведения проверок по обращению правоохранительных органов, оставляя без внимания другие направления.

Предложенная авторами Концепция взаимодействия Министерства финансов с внешними стейкхолдерами, в том числе с использованием единого цифрового пространства, детализирует общие положения, принципы взаимодействия; сферы взаимодействия; методологию; профессиональные компетенции; единую цифровую среду; культуру публичности и открытости; профессиональную этику и противодействие коррупции; организацию и обеспечение финансово-хозяйственной деятельности.

Практика выстраивания эффективных отношений должна быть направлена на развитие партнерства, поддержание устойчивых функциональных связей и поиск совместных путей совершенствования системы государственного финансового контроля [16, с. 2].

Выводы по проведенному исследованию и направление дальнейших разработок по данной проблеме. Таким образом, по материалам анкетирования и интервьюирования установлено, что респондентами признается необходимость и неизбежность процесса цифровой трансформации органов контроля, выражается готовность повышать свои компетенции в ответ на вызовы современности. В Донецкой Народной Республике предпринимаются первые шаги по внедрению той или иной технологии, однако первоочередного внимания требует определение тактических и долгосрочных целей процесса цифровизации, детализация нормативно-правового и организационного обеспечения государственной инициативы.

Для совершенствования системы государственного финансового контроля в условиях развития цифровых технологий авторами разработаны организационно-методические документы республиканского уровня и внутренние регламенты Министерства финансов. В работе раскрыта специфика составления и краткое содержание регламентных документов, а именно: Организационная структура Департамента цифрового развития и информационных технологий Министерства финансов ДНР; Положение о Департаменте цифрового развития и информационных технологий

Министерства финансов Донецкой Народной Республики, в т.ч. детализированы цели и функции отделов; Должностная инструкция Директора Департамента цифрового развития и информационных технологий Министерства финансов Донецкой Народной Республики; Профиль должности директора Департамента цифрового развития и информационных технологий; Матрица оценки личностных компетенций кандидата на должность (или занимаемого должность) директора Департамента цифрового развития и информационных технологий; Матрица оценки профессиональных компетенций кандидата на должность (или занимаемого должность) директора Департамента цифрового развития и информационных технологий; Проект Концепции цифровой трансформации органов государственного финансового контроля до 2030 года, в том числе «дорожная карта» реализации Концепции; Концепция взаимодействия Министерства финансов Донецкой Народной Республики с внешними стейкхолдерами.

Разработка и внедрение предложенных организационно-методических документов республиканского уровня и внутренних регламентов Министерства финансов Донецкой Народной Республики направлено на совершенствование государственного финансового контроля в условиях развития цифровых технологий.

Список использованных источников

1. Альбеков З.А. Развитие государственного финансового контроля в Российской Федерации: монография / З.А. Альбеков, О.И. Карепина, Т.Ф. Романова; Министерство образования и науки Российской Федерации, Ростовский государственный экономический университет (РИНХ). – Ростов-н/Д.: РГЭУ (РИНХ), 2015. – 375 с.
2. Романова Т.Ф. Государственный финансовый контроль: проблемы и направления модернизации: монография / Т.Ф. Романова, О.И. Карепина, З.А. Альбеков. – Ростов-н/Д.: Изд-во ООО «АзовПечать», 2009. – 240 с.
3. Бурцев В.В. Государственный финансовый контроль: методология и организация: монография / В.В. Бурцев. – М.: Информ.-внедрен. центр «Маркетинг», 2000. – 390 с.
4. Белобжецкий И.А. Финансовый контроль и новый хозяйственный механизм / И.А. Белобжецкий. – М.: Финансы и статистика, 1989. – 256 с.
5. Колесов Р.В. Система государственного финансового контроля РФ: проблемы и перспективы: монография / Р.В. Колесов, А.В. Юрченко. – Ярославль: ЯФ МФЮА, 2013. – 100 с.

6. Сименко И.В. Государственный контроль финансирования социальной сферы: теория, организация, практика: монография / И.В. Сименко, Т.В. Переверзева. – Донецк: ГО ВПО «ДонНУЭТ», 2019. – 262 с.
7. Сидоренко Э.Л. Риски цифровизации и новые направления финансового контроля / Э.Л. Сидоренко // Государственная служба. – 2019. – № 1. – Т. 21. – С. 81-85.
8. Сухарева Л.А. Система государственного аудита эффективности: теория, методология, организация: монография / Л.А. Сухарева, Т.В. Федченко. – Донецк: ДонНУЭТ, 2017. – 239 с.
9. Финансовый контроль, аудит, анализ: становление и развитие функционального потенциала: коллективная монография. – Донецк: Донбасс [ДонНУЭТ], 2015. – 554 с.
10. Цифровые технологии в российских компаниях. Результаты исследования КРМГ: АО «КПМГ». – 2019. – 39 с.
11. Организационные структуры и команды цифровой трансформации в системе государственного управления / Н.С. Гаркуша, А.С. Шубин; под ред. М.С. Шклярук. – М.: РАНХиГС, 2020. – С. 4.
12. Об утверждении Положения о Департаменте цифрового развития и информационных технологий Министерства здравоохранения Российской Федерации: Приказ Министерства здравоохранения РФ от 17 марта 2021 г. № 214 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/400429681/>
13. Об утверждении Положения о Департаменте информационных технологий в сфере управления государственными и муниципальными финансами и информационного обеспечения бюджетного процесса Министерства финансов Российской Федерации: Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 28 ноября 2018 года № 3168 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.minfin.ru>.
14. Организационные структуры и команды цифровой трансформации в системе государственного управления / Н.С. Гаркуша, А.С. Шубин; под ред. М.С. Шклярук. – М.: РАНХиГС, 2020. – 165 с.
15. Модель компетенций команды цифровой трансформации в системе государственного управления / под ред. М.С. Шклярук, Н.С. Гаркуши. – М.: РАНХиГС, 2020. – 84 с.
16. Концепция взаимодействия Счетной палаты Российской Федерации и контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации: утв. Председателем Счетной палаты Российской Федерации от 30.06.2020г. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://ksp.karelia.ru/upload/sogl_10-08-2020.pdf